

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6 (Декабр)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6 (Декабр)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЭКСПРЕССИИ PD-L1 ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ И ГИСТОТИПАХ РАКА ЯИЧНИКА

Набиева Ф.С, Мамедов У.С.

*Бухарский государственный медицинский институт
имени Абу Али ибн Сино*

Аннотация. Экспрессия PD-L1 позволяет опухолевым клеткам избегать иммунного надзора, что ассоциируется с агрессивным течением заболевания, лекарственной устойчивостью и неблагоприятным прогнозом. PD-L1 является значимым иммуногистохимическим маркером, отражающим агрессивность эпителиальных опухолей яичников. Высокая экспрессия PD-L1 ассоциирована с поздними стадиями FIGO, низкой дифференцировкой и повышенным риском рецидивирования. Маркер может использоваться в качестве дополнительного прогностического критерия и потенциального ориентира для подбора иммунотерапии у отдельных групп пациенток.

Ключевые слова: рак яичника, иммуногистохимия, PD-L, TPS, FIGO, рецидив, прогноз.

TUXUMDON SARATONINING TURLI BOSQICHLARI VA GISTOTIPLARIDA PD-L1 EKSPRESSIYASINING PROGNOSTIK ROLI

F.S. Nabiyeva, Mamedov U.S.

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya. PD-L1 ekspressiyasi o'sma hujayralariga immun nazoratdan qochish imkonini beradi, bu esa kasallikning agressiv kechishi, dorilarga chidamliligi va salbiy prognozi bilan bog'liq. PD-L1 tuxumdon epitelial o'smalarining agressivligini aks ettiruvchi muhim immunogistokimyoviy marker hisoblanadi. PD-L1 ning yuqori ekspressiyasi FIGO ning kech bosqichlari, past differentsiatsiya va

qaytalanish xavfining oshishi bilan bog‘liq. Marker qo‘shimcha prognostik mezon va bemorlarning alohida guruhlarida immunoterapiyani tanlash uchun potensial mo‘ljal sifatida ishlatilishi mumkin.

Kalit so‘zlar: tuxumdon saratoni, immunogistokimyo, PD-L, TPS, FIGO, retsidiv, prognoz.

PROGNOSTIC ROLE OF PD-L1 EXPRESSION IN VARIOUS STAGES AND HYSTOTYPES OF OVARIAN CANCER

F.S. Nabieva, Mamedov U.S.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina

Abstract. Summary. PD-L1 expression allows tumor cells to avoid immune control, which is associated with an aggressive course of the disease, drug resistance, and an unfavorable prognosis. PD-L1 is a significant immunohistochemical marker reflecting the aggressiveness of ovarian epithelial tumors. High PD-L1 expression is associated with late stages of FIGO, low differentiation, and an increased risk of recurrence. The marker can be used as an additional prognostic criterion and a potential guide for selecting immunotherapy in specific groups of patients.

Keywords: ovarian cancer, immunohistochemistry, PD-L, TPS, FIGO, recurrence, prognosis.

Введение Геномные перестройки в клетках злокачественных новообразований, появление опухолевых неоантигенов, а также специфические мутации в опухоли — все это ставит под угрозу способность иммунной системы распознавать или оказывать противоопухолевое воздействие [10].

Опухоли формируют многокомпонентное иммуносупрессивное микроокружение; один из ключевых механизмов — «адаптивное» повышение PD-L1 под воздействием противоопухолевых Т-клеток и воспалительных

сигналов [3]. Связывание PD-L1 с рецептором PD-1 на Т-клетках тормозит их эффекторные функции, приводя к функциональному истощению и запуску апоптотических программ, что ослабляет противоопухолевый иммунитет [7]. В реализации этого пути существенную роль играют клетки миелоидного ряда, которые поддерживают PD-1/PD-L1-зависимое подавление [13]; блокада PD-1/PD-L1 антителами частично снимает это торможение и используется при ряде солидных опухолей [8].

Два недавних обобщения данных не подтвердили устойчивой связи ИГХ-экспрессии PD-L1 с гистотипом опухоли, общей (OS) или безрецидивной (PFS) выживаемостью при раке яичников; напротив, уровни мРНК PD-L1 последовательно коррелировали с худшей PFS. Кроме того, часть включённых работ не оценивала PD-L1 до начала лечения, что на фоне терапевтически индуцируемой вариабельности экспрессии может исказить выводы. Стандартизированной системы оценивания PD-L1 для рака яичников по-прежнему нет: применяются разные клоны/платформы и схемы подсчёта (TPS, CPS, IC) с неодинаковыми порогами «позитивности», что поддерживает продолжающуюся дискуссию о прогностической и предиктивной ценности маркера [11; 9; 6].

Экспрессия PD-L1 выявляется как в опухолевых клетках эпителиальных карцином яичника, так и в клетках микросреды; её усиление связывают с иммунным ускользанием за счёт угнетения цитотоксических Т-клеток в брюшной полости и более широкой перитонеальной диссеминацией. В российских материалах подчёркнута положительная связь тканевой экспрессии PD-1/PD-L1 с распространённостью опухоли по брюшине. [1].

В клинко-морфологических исследованиях российских авторов по high-grade серозной карциноме показано наличие тканевой экспрессии PD-1 и PD-L1 в опухоли и ассоциации PD-L1 с более высокой пролиферативной активностью

(совместная оценка с Ki-67), что согласуется с концепцией иммунного подавления в «горячих» (T-cell–inflamed) опухолях. [2]

По данным иммуногистохимических исследований, экспрессия PD-L1 в опухолях яичника варьирует в зависимости от гистотипа и применённых методологических критериев (клон антитела, порог TPS или CPS). В сумме около 40–50% образцов оцениваются как PD-L1-позитивные. При этом положительная реакция выявлялась при серозных, эндометриоидных, муцинозных, светлоклеточных и гранулёзоклеточных опухолях [12].

При эпителиальном раке яичников прогностическое значение PD-L1 остаётся неоднозначным, а клиническая активность ингибиторов PD-1/PD-L1 в монотерапии — умеренной (типичный общий ответ ~8–10%; в мета-анализах совокупная оценка для разных режимов — около 19%, выше в комбинациях), тогда как рецидивы по-прежнему часты. Параллельно показано, что PD-L1 высоко экспрессирован в опухолевых стволовых популяциях при раке молочной железы и колоректальном раке, что поддерживает гипотезу о его вкладе в химиорезистентность и риск рецидива — вопрос, требующий дальнейшей валидации в РЯ [14; 5].

Роль иммуногистохимической экспрессии PD-L1 как прогностического и предиктивного маркера при раке яичников остаётся спорной: опубликованные исследования и мета-анализы дают противоречивые результаты, от отсутствия связи с выживаемостью до ассоциаций с неблагоприятным прогнозом [4].

Материалы и методы. 76 пациенток, наблюдавшихся в Бухарском филиале РСНПМЦОиР с первично верифицированным диагнозом «рак яичников» в период с января 2018 г. по декабрь 2024 г. Все случаи имели морфологическую верификацию. Пациентки также были разделены на 3 возрастные подгруппы со средним возрастом 48,9 года (СО = 11,11 лет). Разделение проводилось на основании общепринятой гинекологической возрастной классификации, соответствующей физиологическим этапам

репродуктивной системы женщины: **Репродуктивный возраст:** 18–44 года. **Перименопауза:** 45–54 года. **Постменопауза:** 55 лет и старше. В таблице 1 представлено распределение исследуемых групп яичника по возрастным периодам.

Таблица 1

Распределение исследуемых групп по возрастным периодам

Группы	Количество пациенток (абс./%)	(M±SD)	Стандар. ошиб. m=	Досто в. знач. R=(m/M)*100%	Min Max	Вariance (SD²)	Медиана
Репродуктивный возраст 18-44 лет	25 (32,9%)	36,36±5,95	1,19	3,27	23-44	35.40	36
Перименопауза 45-54 лет	27 (35,5%)	49,66±2,96	0,56	1,11	45-54	8.76	50
Постменопауза (пожилой возраст) 55 лет и старше	24 (31,6 %)	61,20±5,09	1.03	1,69	55-74	25.91	59

Образцы ткани яичников фиксировали в 10% нейтральном формалине в течение 24 часов при комнатной температуре. После фиксации материал подвергали стандартной проводке в автоматизированном гистопроцессоре Histo-Tek VP-1 (Japan) с последующей парафиновой инфильтрацией и заливкой.

Парафиновые блоки резали на ротационном микротоме с получением срезов толщиной 3–5 мкм. Срезы окрашивали гематоксилином и эозином по общепринятому протоколу. Готовые препараты оценивали при увеличении $\times 100$ –400 на микроскопе Leica DM2500, анализируя архитектуру ткани, клеточный состав, степень атипии, иммуновоспалительные изменения и признаки опухолевой агрессии.

Иммуногистохимическое исследование PD-L1 проводили на серийных 3-мкм срезах, подготовленных на автоматизированном автостейнере Leica (Melbourne Pty Ltd). Для выявления экспрессии использовали валидированные антитела к PD-L1. Антигенную репарацию выполняли методом NIER в цитратном буфере (pH 6,0). Визуализацию осуществляли системой «стрептавидин–биотин–пероксидаза» с использованием хромогена DAB, после чего ядра докрашивали гематоксилином.

Экспрессию PD-L1 оценивали в опухолевых клетках по наличию специфического мембранного окрашивания. Подсчёт выполняли в «горячих точках», анализируя не менее 1000 клеток. Результат выражали в процентах позитивных опухолевых клеток (TPS — Tumor Proportion Score). Уровни экспрессии классифицировали как:

- низкий — $<1\%$;
- умеренный — 1 – 10% ;
- высокий — $>10\%$.

Значения PD-L1 сопоставляли с гистологическим типом опухоли, степенью дифференцировки, стадией FIGO, а также с клиническими исходами, включая рецидивы и метастатическое прогрессирование.

Результаты: По результатам исследования, опухоли с умеренной степенью дифференцировки (G2) встречались чаще всего — у 38 пациенток (50 %). Высокодифференцированные (G1) опухоли отмечены в 17 наблюдениях (22,4 %), а низкодифференцированные (G3) — в 21 случаях (27,6 %).

В репродуктивном возрасте наиболее часто встречались опухоли G2 (36,0 %), тогда как доля G1 составляла 28,0 %, а G3 — 36,0 %, что отражает умеренное преобладание низкодифференцированных опухолей над высокодифференцированными в данной возрастной группе. В перименопаузе также лидировал G2 — 48,1 %, при умеренной частоте G3 (29,6 %) и меньшей доле G1 (22,2 %). В постменопаузе отмечалось наиболее выраженное смещение в сторону G2 (66,7 %), тогда как G1 и G3 встречались значительно реже (по 16,7 %). Такое распределение указывает на возрастное усиление доли опухолей умеренной дифференцировки (таб. 2).

Таблица 2

Распределение степени дифференцировки опухоли у пациенток с раком яичников в различных возрастных группах

Степень дифференцировки опухоли:	Репродуктивный возраст	Перименопауза	Постменопауза (пожилой возраст)	n (%)
G₁	7	6	4	17 (22,4%)
G₂	9	13	16	38 (50%)
G₃	9	8	4	21 (27,6%)
Итого				76 (100%)

Преобладающим гистологическим типом являлась серозная аденокарцинома - 82,9%. Наиболее реже встречались эндометриоидные 2,6%, муцинозные 9,2% и другие гистотипы 5,3% включая недифференцированную опухоль и опухоль Бреннера.

Серозные опухоли преобладали во всех возрастных категориях, составляя 82,9 % выборки. Муцинозные карциномы встречались реже (9,2 %) и распределялись преимущественно между репродуктивным и перименопаузальным возрастом. Эндометриоидные опухоли выявлялись

единично (2,6%) и регистрировались только в репродуктивном и перименопаузальном периодах. Другие редкие формы рака (включая опухоль Бреннера и др.) составляли 5,3 %, встречались как в молодом, так и в пожилом возрасте, но без чёткой возрастной тенденции. Общее распределение подтверждает типичную для эпителиального рака яичников преобладающую долю серозного гистотипа независимо от возраста пациенток (табл.3).

Таблица 3

Распределение гистологических вариантов рака яичников в различных возрастных группах

Гистологический вариант:	Репродуктивный возраст	Перименопауза	Постменопауза (пожилой возраст)	n (%)
серозные	19	23	21	63 (82,9%)
муцинозные	3	3	1	7(9,2%)
эндометриоидные	1	1	0	2 (2,6%)
Другие*формы рака	2	0	2	4 (5,3%)
Итого				76 (100%)

*Примечания: *недифференцированная, опухоль Бреннера.*

При стадировании пациентов РЯ мы применили международную классификацию AJCC TNM, 8-е издание, опубликованное Комитетом по классификации клинических стадий и прикладной статистике Международного Противоракового Союза в 2002 году (ВОЗ, 2002) с исправлениями и поправками 7-го издания от декабря 2009 г.

Главной определяющей прогноз любой онкологической патологии является стадия заболевания. Так как от величины образования чаще зависят не только поражение регионарных и отдаленных лимфоузлов, появление отдаленных метастазов, но и объем планируемой операции и предпринимаемой тактики лечения. Характеристика Т тесно взаимосвязана с

такими процессами, как рецидив и отдаленные метастазирование.

В структуре T-критерия преобладали опухоли стадии T1 — 52,6 %, наиболее равномерно распределённые по возрастам. Доля T2 увеличивалась с возрастом, достигая максимума в постменопаузе (50 % этой группы). Опухоли T3 встречались в репродуктивном и перименопаузальном возрастах (по 6 случаев), но отсутствовали в пожилой группе.

По лимфатическим узлам у большинства пациенток определялся N0 (68,4 %), причём его частота возрастала с возрастом. Поражение лимфоузлов (N1) чаще регистрировалось у более молодых пациенток.

Метастазы на расстоянии практически отсутствовали: M0 отмечено у 92,1 %, а M1 выявлялись лишь у небольшого числа пациенток и только в репродуктивном и перименопаузальном возрастах. Такое распределение указывает на преимущественно локализованный характер заболевания во всех возрастных категориях.

В структуре заболевания преобладала I стадия FIGO — 40,8 %, при этом её частота была высокой во всех возрастных группах, что отражает преимущественно локализованное выявление опухолей. II стадия составляла 25 %, постепенно увеличиваясь с возрастом и достигая максимума в постменопаузе.

III стадия FIGO выявлялась у 26,3 % пациенток и чаще встречалась в репродуктивном и перименопаузальном возрасте, что связано с более частым выявлением поражения лимфоузлов или локального распространения опухоли в этих группах.

IV стадия встречалась относительно редко (7,9 %) и регистрировалась только в репродуктивном и перименопаузальном возрастах; в пожилой группе случаев отдалённых метастазов не наблюдалось.

Общее распределение стадий свидетельствует о том, что большинство опухолей диагностировались на ранних этапах (I–II FIGO), тогда как поздние

стадии (III–IV) были менее распространены и не демонстрировали ярко выраженной возрастной зависимости.

Таким образом, около двух третей пациенток имели ранние стадии (I–II), а треть — распространённый процесс (III–IV). С увеличением стадии FIGO увеличивалась частота метастатического поражения лимфатических узлов и отдалённых органов ($p < 0,001$).

Экспрессию **PD-L1** по **TPS**: отрицательные образцы (**TPS < 1%**) составили **54/76 (71,05%)**; умеренная экспрессия (**TPS 1–10%**) — **13/76 (17,1%)**; высокая (**TPS \geq 10%**) — **9/76 (11,8%)**; суммарная **PD-L1-позитивность (TPS \geq 1%)** — **22/76 (28,95 %)**. На рисунке 5 представлено изображение опухоли яичника иммуногистохимическим маркером PD-L1 43 летнего возраста женщины.

Среди позитивных образцов медианный уровень TPS составил **9%**, максимум **23%**. На рисунке 6 представлено иммуногистохимическое изображение маркером PD-L1, злокачественной опухоли яичника 51 летнего возраста женщины.

Рис 5. Иммуногистохимическое окрашивание с маркером PD-L1, выявлена умеренная экспрессия маркера 23 %, опухоли яичника женщины репродуктивного возраста (43 года). Ок.10 х об 40.

Полученные данные указывают на вовлечённость оси PD-1/PD-L1 в механизмы иммунного уклонения при опухолевом росте и поддерживают целесообразность рассмотрения PD-L1 как потенциального прогностического маркера и мишени для иммунотерапии.

Рис 6. Иммуногистохимическое окрашивание с маркером PD-L1, выявлена умеренная экспрессия маркера 21 %, серозном раке яичника женщины перименопаузального возраста (51 год) Ок.10 х об 40.

Таким образом, экспрессия PD-L1 при эпителиальных злокачественных опухолях отмечается значительное повышение уровня PD-L1, преимущественно в опухолевых клетках серозного и светлоклеточного типов.

Список литературы

1. Герштейн Е.С., Кушлинский Н.Е., Кушлинский Д.Н., Терешкина И.В., Уткин Д.О. /Клиническое значение белка программируемой клеточной смерти (PD-1) и его лиганда (PD-L1) у больных раком яичников. // Журнал «Технологии живых систем» 2020;17(3): С.18–30.

2. Журман В.Н., Нечушкина В.М. /Экспрессия рецептора PD-1 и лиганда PD-L1 при серозном раке яичников high-grade: связь с Ki-67. //Ульяновский медико-биологический журнал. № 3, 2023 С. 98-108
3. Abiko K., Matsumura N., Hamanishi J. et al. /IFN- γ from lymphocytes induces PD-L1 expression and promotes progression of ovarian cancer. //Br J Cancer 112, p.1501–1509 (2015).
4. Alwosaibai K., Aalmri S., Mashhour M., Ghandorah S., Alshangiti A., Azam F., Selwi W., Gharaibeh L., Alatawi Y., Alruwaili Z., Alsaab H.O./ PD-L1 is highly expressed in ovarian cancer and associated with cancer stem cells populations expressing CD44 and other stem cell markers. //BMC Cancer. 2023 Jan 5;23(1): p.1-16.
5. Darvin P., Toor S.M., Sasidharan Nair V. et al. /Immune checkpoint inhibitors: recent progress and potential biomarkers. //Exp Mol Med 50, p. 1–11 (2018).
6. Flindris S., et al. /Positivity Rate of PD-L1 Expression and Its Clinical Implications Across Cancers. //Int J Mol Sci. 2025;26(10):4594. p.1-18
7. Jiang Y., Li Y., Zhu B. /T-cell exhaustion in the tumor microenvironment. //Cell Death Dis. 2015 Jun 18;6(6):e1792. p.1-9
8. Ribas A., Wolchok J.D. /Cancer immunotherapy using checkpoint blockade. //Science. 2018;359(6382):p.1350-1355.
9. Santoro A., et al. /The emerging and challenging role of PD-L1 in patients with gynecological cancers: an updating review with clinico-pathological considerations.// Gynecol Oncol. 2024;184(1): p.57–66.
10. Schumacher T.N., Schreiber R.D. /Neoantigens in cancer immunotherapy. //Science. 2015;348(6230): p.69–74.
11. Wang L. /Prognostic effect of programmed death-ligand 1 (PD-L1) in ovarian cancer: a systematic review, meta-analysis and bioinformatics study. //J Ovarian Res. 2019;12:37. P. 1-10

- 12.** Wang X., Teng F., Kong L., Yu J. /PD-L1 in human cancers and clinical outcomes. //Oncotarget. 2016;7(12): p.15901-15914.
- 13.** Zhang Y., Velez-Delgado A., Mathew E., et al. /Myeloid cells are required for PD-1/PD-L1 checkpoint activation and the establishment of an immunosuppressive environment in pancreatic cancer.// Gut. 2017;66(1): p.124–136.
- 14.** Zhu J., Yan L., Wang Q. /Efficacy of PD-1/PD-L1 inhibitors in ovarian cancer: a single-arm meta-analysis. //J Ovarian Res. 2021 Aug 28;14(1):112. P.1-8